

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Yusuf Nurmammedov Shakarboyevich

SamaDCHTI katta o'qituvchisi

nurmammad.yu@gmail.com

Bahodir Nurmammedov Shakarboyevich

SamaDCHTI mustaqil izlanuvchisi

bnurmammedov@gmail.com

QO'SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679666>

ANNOTASIYA

Toponimlar millat, hudud tarixi, madaniyati va til ravnaqining turli davrlari o'z ifodasini topadi. Geografik nomlarni o'rganish hozirgi zamon tilshunosligida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Toponimlarning geonimlar guruhi oykonim, oronim va gidronim subkategoriyalarga ajratiladi. Hozirgacha mavjud o'zbek manbalarida ayrim areal toponimlarning etimologiyasi ochib berilmagan. Ushbu maqola shu kabi toponimlarning kelib chiqishi va semantikasini etimologik va sintaktik tahlillar yordamida ochib berishga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: toponim; geonim; oronim, oykonim; gidronim; mikrotoponim, sintaktik talqin.

Юсуф Нурмухаммедов Шакарбоевич

Старий преподаватель СамГИИЯ

nurmammad.yu@gmail.com

Баходир Нурмухаммедов Шакарбоевич

Независимый исследователь СамГИИЯ

bnurmammedov@gmail.com

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ И СИНТАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЙ В КОШРАБОТСКОМ РАЙОНЕ

АННОТАЦИЯ

Топонимы выражают историю, культуру и языковое развитие народа, региона и разных периодов. Изучение географических названий является одной из актуальных проблем современного языкознания. Геонимическая группа топонимов делится на подкатегории ойконимы, оронимы и гидронимы. Этимология некоторых региональных топонимов в доступных узбекских источниках до сих пор не раскрыта. В данной статье основное внимание уделяется выявлению происхождения и семантики таких топонимов с помощью этимологического и синтаксического анализа.

Ключевые слова: топоним; геоним; ороним; ойконим; гидроним; микротопоним; синтаксическая интерпретация.

Yusuf Nurmammedov ShakarboyevichSenior teacher of SamSIFL
nurmammedov.yu@gmail.com**Bahodir Nurmammedov Shakarboyevich**Independent researcher of SamSIFL
bnurmammedov@gmail.com**ETYMOLOGICAL AND SYNTACTICAL INTERPRETATION OF CERTAIN NAMES IN
KOSHRABOT DISTRICT****ANNOTATION**

Toponyms express the history, culture, and language development of the nation, region, and different periods. The study of geographical names is one of the topical issues in modern linguistics. Geonym group of toponyms is divided into subcategories oikonym, oronym and hydronym. The etymology of some regional toponyms has not been revealed in the available Uzbek sources so far. This article focuses on revealing the origin and semantics of such toponyms with the help of etymological and syntactic analysis.

Keywords: toponym; geonim; oronym; oikonym; hydronym; microtoponym; syntactic interpretation.

Ma'naviy merosimiz va qadriyatlarimizning tarkibiy qismi bo'lgan toponimik manbalarni o'rganish o'z tariximizni chuqur bilish va tushunib yetishga, natijada barkamol shaxs sifatida shakllanishimizga yo'l ochadi, zero "xotirasiz barkamol kishi bo'lmaganidek, o'z tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi" [3, 71]. Jahon tilshunosligida geografik obyektlarga atab qo'yilgan nomlar o'zida nafaqat muayyan joy tarixi haqida ma'lumot tashiydi, balki shu bilan birgalikda, lingvistik birlik sifatida xalqning tarixi, madaniyati va ma'naviyati to'g'risida guvohlik berib turadi. Geografik nomlarda millat, hudud tarixi, madaniyati va til ravnaqining turli davrlari o'z ifodasini topadi. Geografik nomlarni o'rganish hozirgi zamon tilshunosligida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Toponimlar tilning strukturasi va o'ziga xos xususiyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Toponimlar jamiyat taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlariga bog'li ravishda rivojlanadi, hayot va hayot faoliyatining turli jabhalarini aks ettiradi.

Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligi toponimlarni umumiy va individual tabiatli etnolingvistik, etnomadaniy, sosiolingvistik aspektlarda ularning antroposentrik va kognitiv parametrlari diqqat qilgan holda hamda til shaxsi va kommunikativ pragmatikaning xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganishni vazifa qilib qo'ymoqda, ya'ni tavsiflashdan izohlashga o'tmoqda. Qo'shrabot tumani iqlim-jo'g'rofiy sharoyitlar negizida alohida madaniy-tarixiy hudud sifatida namoyon bo'ladi, bu fizik-geografik, iqlimiy, xo'jalik, tarixiy, demografik, lisoniy va etnografik omillar va ularning o'zaro aloqasi bilan belgilanadi.

Onomastikaning tarkibiy qismlaridan biri sanaluvchi toponimika integrativ tabiatli ilmiy paradigm bo'lib geografik nomlar, ularning genezisi, taraqqiyoti, hozirgi holati, ma'naviy ahamiyati, yozilishi va talaffuzini o'rganadi. Tarixga yuzlansak geografik nomlarga oid antik davrga mansub "Tarix" asari Gerodot, "Geografiya" kitobi Strabon, "Tabiiy tarix" asari Pliniylar yozishganligi, milodiy I asrda Pomponiy Mela geografik nomlardan ilk marta tarixiy-geografik tadqiqot ob'ekti sifatida foydalanganligi ma'lum bo'ladi. Ilk o'rta asrlar allomalari Al-Farobiy (IX asr), Al-Beruniy (X-XI asrlar), o'rta asrlarda yashagan Dug'lot (XV asr), Bobur (XV-XVI asrlar), Abul-G'oziy (XVI asr), Husammiddin Muslimiy, G.F.Miller, P.I.Richkov, S.U.Ramezov, V.N.Tatishev (XVIII asr), V.V.Radlov, V.V.Bartold, Ch.Ch.Valixanov, K.Nasiriy, N.I.Berezin, S.S.Semenov-Tiyanshanskiy, A.N.Samoylovich (XIX-XX asrlar) va boshqalarning asarlarida turkiy xalqlar toponimikasi, antroponimikasi, astronomiyasi, kosmonim va etnonimlariga oid kam bo'lmagan qimmatli axborotlar qayd etilgan. Toponimlarni lingvistik nuqtai nazardan o'rganish XIX asrning birinchi yarmidan boshlangan.

Toponimikaga oid ayrim termin va tushunchalar tavsifini biroz yoritish maqsadiga muvofiq sanaladi. Fanda muayyan makonning nomlari (aholi punktlari, daryo, ko'l va hokozolar nomlari)

majmui *toponimika* (yun. *topos* – joy + *onyma* – nom) deb nomlanib, leksikologiyaning geografik nomlarni o‘rganadigan bo‘limi sanaladi [8, 149]. “Toponimiya” termini muayyan hududdagi geografik nomlarning majmuini anglatadi. “Geografik nomenklatura”, “toponikon” toponimiya terminining muqobillari hisoblanadi [1, 6].

Ma’lumki, toponimlar ikkita asosiy guruhlariga ajratiladi:

- 1) *geonimlar* – yer planetasidagi barcha geografik ob’yektlarning atoqli otlari;
- 2) *kosmonimlar* – yer planetasidan tashqaridagi barcha kosmografik ob’yektlarning atoqli otlari.

O‘z navbatida geonimlar quyidagi ost kategoriyalarga ajratiladi:

- *oronimlar* – tog‘lar, cho‘qqilar va vodiylar kabi rel’efli obyektlarning
- *gidronimlar* – suvli makonlarning atoqli otlari quyidagilarni qamrab oladi
- oykonim (ekonim)lar – uylar, qishloqlar, katta-kichik shaharlarga o‘xshash aholi yashaydigan makonlarning atoqli otlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
 - a) *komonimlar* – qishloqlarning atorli otlari
 - b) *astionimlar* – katta-kichik shaharlarning atoqli otlari

Bundan tashqari fanda toponimlarning ikkita yirik kategoriyasi, ya’ni makro- va mikro toponimlar farqlanadi. Mikrotoponimlar – bu katta bo‘lmagan tabiiy yoki sun’iy yaratilgan ob’yektlarning odatda, ularning tabiati va xususiyatlarini in’ikos etuvchi individual nomlari, ya’ni “bir til fakti va bir xalq ijodi mahsuli” [6, 48], “katta bo‘lmagan kam sonli aholiga ega ob’yektlar nomlari”dir [6, 10; 1, 18]. O‘zbek tilshunosligining yirik nomshunos olimi S.Qorayev mikrotoponimlarni tevarak-atrofdagi yashaydigan kishilargagina ma’lum bo‘lgan quduqlar, qo‘rg‘ontepalar, tomorqalar, bog‘lar, ko‘priklar, qo‘tonlar kabi kichik ob’yektlarning atoqli otlari sifatida ta’riflaydi [10]. N.Begaliyev mikrotoponimlarning o‘ziga xos xususiyatlari, geografik nomlar sistemasida tutgan o‘rnini aniqlash ularni yozib olish, ilmiy tadqiq qilish ob’yekti sifatida o‘rganish bilan bog‘liqligi, o‘zbek toponimiyasida mikrotoponimlar o‘rganilishi talab va imkoniyat darajasida emasligi, mikrotoponimlar geografik nomlarning shakllanish jarayoni haqida qimmatli ma’lumotlar berishini ta’kidlaydi [2, 36]. Mikrotoponimlar geografik nomlarning eng harakatchan segmenti sifatida toponimlarning paydo bo‘lishi va shakllanish jarayonini ozida aks ettiruvchidir.

Toponimlarni organishga nisbatan quyidagi “... toponimik material yig‘ish uni izohlashdan ko‘ra muhimroqdir. Chunki izohlash nari borganda faraz, - taxmin xolos, sidqidildan to‘plangan material faktdir. Ba’zan material yig‘ishning o‘zi kifoya qiladi, xulosalar o‘z-o‘zidan kelib chiqadi” [2, 37] degan fikrni to‘lig‘icha quvvatlab bo‘lmaydi. Chunki, toponimni izohlashni taxmin, faraz deb baholash ilm sohibining gapi emas. Ilm-fan har bir muammo yechimi uchun asosli izohlarga tayanadi.

Til hodisasi hisoblanmish toponimlar yasalişida ishtirok etuvchi affiksalar (-lar, - on/an, - ot/at/t, -ak, -ar, -goh, -zor, -li, -loq, -ma) – topoforantlar; tarixan mustaqil leksik birlik bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan affiksga yaqinlashib, o‘z lug‘aviy ma’nosini muayyan darajada yo‘qotgan leksemalar (- bog‘, - obod, -diz, - kent, -band, - xona, -mitan) – topoleksemalar deb ataladi.

Biz quyida izohi hozirgacha mavjud manbalarda mavjud emas yoki bizningcha, nisbatan no‘to‘g‘ri tavsiflangan deb hisoblanuvchi toponimlar tahliliga to‘xtalib o‘tamiz.

BAROQ komonimi “Urganji” MFYda joylashgan. Mahalliy xalq etimologiyasiga ko‘ra, *baroq* urug‘ nomini anglatadi, ya’ni ushbu hududdagi beklar, qizg‘un, olmasuvon, sirtsuluv, hosilbosh, hakimquli urug‘larning biridir.. Eron tillarida *baroq* so‘zi “chavandoz, xabarchi” demakdir. Joyni anglatuvchi topoforantning yillar o‘tishi mobaynida nutqdan tushib qolishi taxmin qilinadi. Qoraqolpog‘iston Avtonom Respublikasida *Baroqtom* - “xabarchilar to‘xtab o‘tadigan joy” ma’nosida qo‘llanuvchi qal’a bor.

BOJOQISHLOQ komonimi “*boja // bojo*” va “*qishloq*” qismlaridan iborat. “*Boja // bojo*” umumturkiy so‘z bo‘lib, “opa-singillarning erlari” (bir-birlariga nisbatan) ma’nosini bildiradi [O‘TIL-5, 1, 297]. “*Qishloq*” esa “aholisi asosan qishloq xo‘jalik ishlari bilan shug‘ullanuvchi joy, maskan, hudud” ma’nolarini ifodalaydi [O‘TIL-5, 5, 315]. Shunga binoan, bu mikroponimni “bojalar tomonidan barpo etilgan yashash maskni” deb izohlasa bo‘ladi. Bu nomning tashqi ko‘rinishi asosidan vujudga kelgan etimologiyadir. Etnografiyaga oid adabiyotlarda qirg‘izlarning bir urug‘i *bo‘jay* deb yuritilgani qayd etib o‘tilgan. Toponimning birinchi qismidagi *boja* ← *bo‘jay*ning tovush o‘zgarishi va tushishi hosilasidir. Qishloq shu urug‘ nomi bilan atalgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas.

GANAM komonimi “Minishkor” MFYda joylashgan. Ganam “غنام” arabchada qo‘y hayvonini anglatish uchun qo‘llanadi. Bizningcha, Ganam - “qo‘ychivonlar qishlog‘i” demakdir.

GARKAY komonimi “Toz” MFYda joylashgan. Biz tomonimizdan toponimning birinchi komponenti **gar** ← **g‘or** “tog” ma‘nosida, **kay** ← **chay** “soy” ma‘nosida kelib, “tog’ yonidagi soy” ma‘nosida izohlansa, gidronimning oykonimga o‘tish hodisasi voqe bo‘lgan degan taxmin ilgari surildi. Ammo toponimdagi **k** tovushi joylashuv jihatdan ancha mustahkamligi ko‘rinib turibdi. –*gay* qadimgi turk-mo‘g‘ul tillarida ot hosil qiluvchi qo‘shimcha hamdir.

GULMANOVUL komonimi “Mayintepa” MFYda joylashgan. Toponim *gul*, *man* va *ovul* qismlaridan iborat. Ma‘lumki, *gul* so‘zi gulli o‘simliklar, go‘zallik kabi ma‘nolarni ifoda etadi. –*man*, –*mena*, –*menak* topoleksemasi turli ko‘lamdagi aholi punktlarini hosil qilish uchun qo‘llanadi. “Ovul” so‘zi “ko‘chmanchi chorvadorlar o‘rnashgan joy, yashash maskani, qishloq” ma‘nolarini ifodalaydi [O‘TIL-5, 3, 81]. Ushbu nomda aholi yashash yoyini ifodalovchi topoleksemalarning tavalogik qo‘llanishiga guvoh bo‘lmoqdamiz, ya‘ni diaxronlik va sinxronlik hodisasi bitta substansiyada voqe bo‘lmoqda. Biz yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, Gulmanovul “gulli o‘simliklar bilan qoplangan maskan” degan izohni taklif etamiz. Keyinchalik turkiy ko‘chmanchi chorvadorlar qabilalar kelib o‘rnashgach *ovul* formanti qo‘shilgan, bizningcha.

IJGANT komonimi “Qoratosh” MFYda joylashgan. Turkiy shevalarda, xususan Qo‘shrabot tumanida aholi so‘zlardagi “y” harfi talaffuzi o‘rnida “j” harfi talaffuzini qo‘llashadi. Toponimning birinchi qismidagi **Ijg** aslida **iyik**, ya‘ni “yon bag‘rdagi, qayrilishdagi” deb izohlash mumkin. Chunki **iy** so‘zi deyarli barcha turkiy tillarda uchraydi va “chekka, qayrilish, yonbag‘ir” degan ma‘nolarni bildiradi [3, 330]. Toponimning ikkinchi qismidagi –*gant* (–*ant*) “kent”ning o‘zgarigan shakli bo‘lib “qishloq” ma‘nosini ifodalaydi. Demak, Irqin – “yon bag‘rdagi, qayrilishda joylashgan qishloq”.

IRQIN komonimi “Qoratosh” MFYda joylashgan. Qozoqiston toponimiyasida **ir** so‘zi bilan yasalgan toponimlar ko‘p uchraydi: **irsu** (egri suv), **irtas** (egri tog‘) va boshqalar. Nomning ikkinchi komponenti –*qin* “qand” (qishloq, shahar) so‘zidagi **a** tovushining **i** tovushiga o‘zgarishi va so‘z oxiridagi **d** tovushi tushishi o‘zbek tili uchun xos xususiyat (ya‘ni so‘z oxirida qo‘sh undoshdan biri tushadi).

JALA komonimi “Oqchopsoy” MFYda joylashgan. Bu mikrotoponimni tashkil etgan “jala” forscha so‘z bo‘lib, “yomg‘ir tomchisi, shiddatli yomg‘ir” ma‘nolarini ifodalaydi [8-5, 2, 66]. Shunga asoslanib, bu mikrotoponimni jala vaqtida barpo etilgan aholi yashash maskani, qishloq, deb izohlash mumkin. Ammo ushbu oykonimni “jalovut” urug‘ nomining og‘zaki so‘zlashuvda qisqartirib qo‘llanishi hosilasi deb izohlash to‘g‘riroq bo‘ladi.

KO‘LMOQIYON komonimi “Qo‘shnamg‘ali” MFYda joylashgan. Mazkur oykonim turk-mo‘g‘ul tillariga mansub *ko‘l*, ya‘ni “quruqlikning suvga to‘lgan, atrofi berk, chuqurlikdan iborat tabiiy suv havzasi” [8-2, 453] va ikkinchi komponentdagi aslan forscha *mohiyon* “baliqlar” so‘zidagi *h* tovushining turkiy tillarga xos *q* tovushiga almashuv natijasida hosil bo‘lgan. Mazkur komonimni “baliqlari mo‘l ko‘l yonidagi qishloq” deb izohlash mumkin.

MIJG‘ON komonimi “Jonbuloq” MFYda joylashgan. Bir o‘zakli toponim fors tilida مېخ (meɖʒaɪ) so‘zi bilan bog‘lanib, ya‘ni Zoroastrizmdagi din rohiblarini anglatishi mumkin. Ushbu so‘z Behustin yodgorligida ham uchraydi. –*an* / –*on* suffiksi ko‘proq aholi yashash joylari, ayrim hollarda tog‘lar va juda kam hollarda gidronimlar bilan qo‘llanib, makonni ko‘rsatadi. Samarqand hududidagi gidronimlarning oxirida –*xin* <*xaiiana*-, *xaniia*- ko‘plab uchraydi. Mijg‘on – “qadimda otashparastlik diniy marosimlarini o‘tkazuvchi din kishilari yashagan makon” degan farazni ilgari surish mumkin.

QAYMON gidronimi “Jonbuloq” MFYda mavjud. Gidronim *qay* va –*mon* komponentlaridan tashkil topgan. *Qay* komponenti *qaynab chiqmoq* fe‘lidan olingan. –*mon* topoformanti makon, joy, o‘rin semalarini ifoda etadi. Qaymon – “qaynab chiquvchi buloq” degan izohni taklif etamiz.

QORAHOVUT komonimi “Yangiqishloq” MFYda joylashgan. Toponim *qora* va *hovut* komponentlaridan tashkil topgan. Forschada *hovut* (حوت) “baliqlar” ma‘nosini anglatadi. So‘z oxiridagi –*at* / –*ut* ko‘plikni anglatuvchi qo‘shimcha. Demak, Qorahovut toponimini “suv havzalarida qora tusli baliqlar ko‘p uchraydigan joyda barpo etilgan qishloq” deb izohlash mumkin.

SULUKLI komonimi “Yangiqishloq” MFYda joylashgan. Toponim *suluk* va –*li* affiksidan tashkil topgan. *Suluk* so‘zi arabchada “xatti-harakat va turmush tarsi; yo‘l; xulq, axloq, din”

ma'nolarini ifodalaydi. "Solihning tariqat yo'lining o'tish jarayoni; muridningning ruhiy-axloqiy kamolatga erishish yo'li" [7-III, 586]. Ikkinchi *-li* elementi turkiy tillarga xos bo'lib, "otlarga qo'shilib, so'z o'zagidan anglashilgan ma'noga ega ekanlikni yoki o'sha ma'noli narsa, hodisaning mavjudligini, ortiqqligini bildiruvchi sifat yasaydi" [7-III, 583-584]. Demak, Sulikli toponimini "ruhiy-axloqiy kamolatga etgan kishi yashagan joyda barpo etilgan aholi istiqomat qiladigan makon" deb izohlash mumkin.

TUVADOQ komonimidagi *tuvaloq* – so'zi tuvdoqlar turkumiga mansub, ov qilinadigan, go'shti mazali yirik qush nomi (ornitonim)gt ifodalaydi [8-5, 4, 174]. Mulla Sayfiddin Axsikandiy (XVI asr) o'zining "Majmuat-tavorix" ("Tarixlar majmuasi") asarida 92 bo'li o'zbek urug'ini birma-bir sanab o'tgan. Bularning ichida tuvadoq degan urug'ni ham tilga olgan [4, 210]. Shunga ko'ra bu mikrotoponimni tuvadoq urug'iga mansub kishlar tomonidan barpo etilgan yashash maskani, qishloq, deb izohlash mumkin.

USTUK komonimi "Oqchopsoy" MFYda joylashgan. Ayrin tadqiqotchilar *Ustun* so'zi og'zaki nutqda *ustuk* tarzda talaffuz qilingan bo'lishi mumkin, shunga binoan ushbu mikrotoponimni "ustuni, tirgovuchlari mustahkam qilib qurilgan hashamatli qal'a yonida barpo etilgan yashash maskani, qishloq" deb izohlash mumkin deb hisoblaydi. Bizningcha, Abu Al-Qasim Ibn Hauqal Al-Nasibining "Kitab sura al-Ard" ktiobidagi *Suturkan* [10, 510-522], Muhammad ibn Ahmad Maqdisining "Kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim" asaridagi *Asturkan* [11, 264], Abu Ishaq Ibrahim Muhammad Al-Farisi Al-Istaxrining "Masalik al-Mamalik" asaridagi *Usturkan* [12, 337] va Abul-Qasim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordarbehning "Kitab al-Masalik wal-Mamalik" asaridagi *Suturkan* [13, 28] so'zlari *Tuyalar shahri* ma'nosida qo'llanadi. *Kan > kand / kend / qand* qo'shimchasi makonni anglatadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, *Ustuk < Usturkan* etimologik shaklga ega bo'lib, tovush tushishi natijasida hosil bo'lgan va ushbu joyda istiqomat qiluvchi qadimgi aholi tuyachilik bilan mashg'ul bo'lganiga ishora qiladi.

VOLVOL komonimi "Yuqori Jo'sh" MFYda joylashgan. *Vol / vola* arabchada "maftun, hayratda bo'lish" ma'nosini ifodalaydi. So'zni takror qo'llash hissiyotni kuchaytirish ma'nosini beradi. Bizningcha, ushbu toponim "tabiati go'zal joyda barpo etilgan qishloq" deb izohlash mumkin.

CHINOQ komonimi "Chinoq" MFYda joylashgan. Chinoq so'zining "qulog'i kesilgan yoki qulog'i kertik; qulog'i kichkina yoki chandiqli kishilarga qo'yiladigan laqab" izohi mavjud [8-4, 489]. Bizningcha, toponim *chin* va *oq* qismlaridan tashkil topgan. *Chin* so'zi turkiy tillardagi "kichkina" ma'nosidagi so'z bo'lish kerak. *-oq/aq* so'g'd geografik toponimlarida eng ko'p uchraydigan makonni ifodalovchi suffiks sanaladi. *Chinoq* "kichkina joy" demakdir.

Xalq etimologiyasiga binoan *chinoq* kishilarning jismoniy ca aqliy alomatlarini bildirgan *kal, toz, tentak, jinni, kar, chinoq* kabi so'zlar urug' nomlari tarkibida ham ko'p uchraydi. Ma'lum bir guruhning boshlig'i chinoq (qulog'ida kemtigi bor) bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra bu toponim c hinoq bo'lgan kishi (sardor) boshchiligida barpo etilgan yashash maskani, qishloq bo'lishi mumkin.

CHOTIRTO'BA oronimi "Buloq" MFYda joylashgan. Ushbu oronimning 'chot' komponenti toponimiyada keng tarqalgan bo'lib, "kichik tepa, pastak tog', yassilanib ketgan bag'ir" degan ma'noda qo'llanadi. To'ba so'zi aslida tepa atamasining shevada qo'llanuvchi variant. Demak, Chotir to'bani "yassilanib ketgan tepalik" deb izohlash mumkin. Ammo *-ir* qo'shimchasi taqlidiy so'z va fe'llarga qo'shilib kelishini hisobga olsak, bunday izohlash ishonchsizroq bo'ladi. Chotir so'zi aslan "chatr", ya'ni chodir ma'nosida qo'llangan ("Boburnoma", 254, II). Yuqoridagilardan kelib chiqib, "Chotir to'ba – chodir tikilgan, qurilgan tepalik" deb izohlash mumkin.

CHOSHMIRZAK komonimi "Minishkor" MFYda joylashgan. Bizningcha toponim so'g'dcha *chosh / choch* "tosh", forscha *mirza / marza* "chegara, sarhad" va *-ak* topoformantidan tashkil topgan. Choshmirzak – "toshlardan chegara belgisi sifatida yaratilgan joyda bunyod etilgan qishloq" demakdir.

Xulosa shuki, toponimlarda xalq tarixi, hudud jo'g'rofiyasi, qolaversa til tarixi bilan bog'liq axborotlar mujassamlashadi. Yuqorida keltirilgan nomlarning tarixan uzoq yillardan buyon saqlanib kelinayotganligi holatini ularning etimologik va sintaktik tahlili natijalari ko'rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Басик С. Н. Общая топонимика. Минск: БГУ. 2008. 168 с.
2. Бегалиев Н., Туробов А. Самарқанд топонимияси. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2011. – 156 б.
3. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992
4. Материалы по истории киргизов и Киргизиию Вып. I. М.1973
5. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Москва, 1974.
6. Суперенская А.В. Что такое топонимика? -М.: Наука, 1985
7. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-3 жилдлар. - Тошкент: “Ўқитувчи”, 2000 -2009
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-5 жилд. -Тошкент: “ЎМЭ”, 2008.
9. Қораев С. К. Географик терминларнинг қисқача изоҳли луғати . Тошкент, 1979.
10. Abu Al-Qasim Ibn Hauqal Al-Nasib. Kitab şūra al-Ard, ed. J. H. Kramers, Leiden, 1939
11. Muhammad ibn Ahmad Maqdisi. Kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma’rifat al-Aqalim. ed. De Goeje, BGA III
12. Abu Ishaq Ibrahim Muhammad Al-Farisi Al-Iştaxri. Masalik al-Mamalik. ed. De Goeje, BGA III
13. Abul-Qasim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordarbeh. Kitab al-masalik wal-mamalik. ed. De Goeje, BGA III

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000